

УДК: 001.895

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ДОЖДЕВЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

Раджабова Махфуза Азимовна

к.т.н., доцент Ташкентский государственный технический университет

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы совершенствования технологий автоматизированного сбора и очистки дождевых вод с применением современных средств автоматики и контроля. Представлены основные принципы построения автоматизированной системы, обеспечивающей рациональное использование дождевых осадков, снижение загрязнения водоёмов и минимизацию воздействия антропогенных факторов. Рассмотрены алгоритмы управления, методы фильтрации и мониторинга, а также влияние климатических условий на эффективность работы системы.

Ключевые слова: автоматизация, дождевые воды, система очистки, мониторинг, управление, экология, датчики, фактор, ресурс, фильтрация.

Введение. Проблема рационального использования водных ресурсов и минимизации загрязнений в условиях растущей урбанизации становится всё более актуальной. Дождевые воды, попадающие в городскую дренажную сеть, нередко содержат вредные примеси - нефтепродукты, тяжёлые металлы, пыль и мусор, что приводит к загрязнению окружающей среды. В связи с этим возникает необходимость разработки автоматизированных систем сбора, фильтрации и повторного использования дождевой воды с учётом природно-климатических факторов и экологических требований [1].

Постановка задач. Основная цель исследования - совершенствование технологии сбора и очистки дождевых вод на основе автоматизированных средств контроля и управления.

Для достижения цели решаются следующие задачи: 1. Разработка структурной схемы автоматизированной системы сбора и очистки дождевых вод. 2. Определение влияния климатических факторов (интенсивности осадков, температуры, загрязнённости атмосферы) на эффективность работы системы. 3. Разработка алгоритма автоматического регулирования скорости сбора, фильтрации и накопления воды. 4. Подбор оптимальных датчиков для мониторинга уровня, расхода и качества воды [2].

Решение задач. Система управления построена на базе микроконтроллера Arduino или ПЛК, связанного с блоком сбора данных и интерфейсом удалённого мониторинга. Принцип работы автоматического определения дождя и включения насосов. Для фиксации начала дождя используется комплекс датчиков, соединённых с микроконтроллером. Датчик дождя - фиксирует первые капли влаги на чувствительной пластине. При попадании капель воды изменяется электрическое сопротивление или

ёмкость пластины. Микроконтроллер получает цифровой или аналоговый сигнал (HIGH/LOW), по которому определяется начало дождя. Датчик уровня воды Ultrasonic измеряет уровень воды в водосборной ёмкости или дренажном лотке. Если уровень воды начал быстро расти - система подтверждает, что идёт дождь. При достижении заданного уровня подаётся сигнал на включение насосов.

Датчик дождя позволяет определить появление капель влаги и вовремя предупредить пользователя, включив оповещение (рис.1) [3].

Рис.1. Датчик дождя FC-37

Модуль датчика состоит из двух частей: Первая часть - сама плата обнаружения капель. Она отслеживает количество попавшей на неё влаги. Вторая часть датчика – сдвоенный компаратор LM393 (Рис.2).

Рис.2. Принципиальная схема модуля датчика дождя FC-37

Его главная задача – преобразование значения с датчика в аналоговый сигнал от 0 до 5 вольт. У модуля датчика доступно два выхода: Аналоговый. Значение, получаемое контроллером, будет варьироваться от 0 до 1023, где 0 – все затопило или идёт ливень, датчик очень влажный, 1023 – сухая погода, датчик сухой (в некоторых датчиках встречаются противоположные значения, 1023 - максимальная влажность, 0 - максимальная сухость). Цифровой. Выдаёт высокое (5В) или низкое напряжение в случае превышения некоторого порога. Уровень порога срабатывания регулируется с помощью подстроечного резистора [4].

Параметры датчика:

VCC	– питание 5В
GND	– заземление
АО	– аналоговый выход, например, А1
ДО	– цифровой выход

Датчик дождя состоит из двух частей: электронной платы и платы для сбора дождевых капель. Чувствительность датчика дождя настраивается при помощи потенциометра. Кроме того, у датчика дождя есть два светодиода: первый загорается, когда датчик начинает получать питание, а второй, когда датчик начинает отправлять цифровые данные (рис.3).

Рис.3. Принципиальная схема преобразовательного модуля датчик дождя

FC-37

Рис.4. Технологическая схема соединения датчика дождя FC-37

Принцип работы: Если плата мокра - сопротивление увеличивается, а выходное напряжение уменьшается. Если плата суха - сопротивление уменьшается, а выходное напряжение повышается (рис.5).

Рис.5. Принцип работы датчик дождя FC-37

Автоматическое включение насосов происходит когда микроконтроллер фиксирует сигнал от датчика дождя и рост уровня воды, активируется алгоритм, контроллер проверяет: 1. уровень воды в сборнике < максимального значения; 2. насос в состоянии «готов». При выполнении условий микроконтроллер подаёт сигнал на реле. Реле замыкает электрическую цепь питания и насос перекачивает дождевую воду в накопительный резервуар. Когда датчик дождя перестаёт фиксировать капли, и уровень воды перестаёт расти, контроллер определяет, что осадки закончились. Если уровень воды в накопителе достиг предельного значения, система отключает насос, чтобы предотвратить переполнение. После дождя может автоматически включаться режим фильтрации и аэрации, если предусмотрен блок очистки воды [5].

Таблица №1.

#define RAIN_SENSOR A0	int levelValue = analogRead (LEVEL_SENSOR);
#define LEVEL_SENSOR A1	if (rainValue < 500 && levelValue > 300)
#define RELAY_PIN 7	{
void setup () {	digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
pinMode (RELAY_PIN, OUTPUT);	} else
digitalWrite (RELAY_PIN, LOW);	{
}	digitalWrite (RELAY_PIN, LOW);
void loop()	}
{	delay (1000);
int rainValue = analogRead	}
(RAIN_SENSOR);	

Алгоритм основан на последовательном считывании данных с двух аналоговых датчиков - датчика дождя (RAIN_SENSOR) и датчика уровня жидкости (LEVEL_SENSOR). Инициализация системы: при запуске микроконтроллер устанавливает реле в состояние «выключено», что предотвращает случайное включение насоса при подаче питания (таблица №1). Считывание данных: выполняется считывание значений с датчиков дождя и уровня жидкости через функции analogRead(). Логическая обработка: если дождь обнаружен (rainValue < 500) и уровень воды превышает порог (levelValue > 300), насос активируется. Управление насосом: при нарушении любого из условий насос автоматически выключается. Контрольная задержка: пауза в 1000 мс предотвращает избыточное срабатывание (рис.6.). Адаптивность система реагирует на погодные изменения в реальном времени. Энергоэффективность насос включается только при наличии дождя и достаточном уровне воды.

Рис.6. Блок-схема алгоритм управления объекта.

Математическая модель. Пусть R - значение датчика дождя (0 - 1023), L - значение уровня воды, S - состояние насоса (0 - выкл., 1 - вкл.). Тогда алгоритм описывается логическим выражением:

$$S = 1, \text{ если } R < 500 \text{ и } L > 300; \text{ иначе } S = 0.$$

Сравнительный анализ характеристик системы автоматического сбора дождевых вод и сравнительные графики и научный анализ характеристик системы автоматического управления насосом сбора дождевых вод. Исследованы параметры уровня воды, энергопотребления, интенсивности осадков и эффективности системы.

Рис.7. Изменение уровня воды во времени.

График показывает, что автоматическая система стабилизирует уровень воды и предотвращает переполнение резервуара.

Рис.8. Энергопотребление насоса при разных порогах датчика дождя.

Зависимость энергопотребления от порога чувствительности показывает оптимум при RainValue ≈ 450 - 500.

Рис.9. Реакция системы на интенсивность дождя.

Система корректно реагирует на изменения интенсивности осадков, исключая ложные срабатывания.

Рис.10. Коэффициент эффективности работы системы.

Автоматическое управление обеспечивает эффективность в 1.8 - 2.2 раза выше, чем при ручном режиме.

Выводы. Разработанный алгоритм позволяет эффективно управлять насосной системой сбора дождевых вод. Внедрение такой системы способствует решению задач

устойчивого развития и может применяться в промышленной, коммунальной и аграрной сферах. Сравнительный анализ показал, что внедрение алгоритма автоматического управления позволяет повысить эффективность работы системы, снизить энергопотребление и улучшить устойчивость к изменяющимся погодным условиям.

Список использованной литературы:

1. Громов А.В. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения. – М.: Издательство МГТУ, 2021.
2. Иванов С.П., Кузнецов Д.А. Технологии сбора и очистки дождевых стоков. – СПб.: Политех-Пресс, 2020.
3. ISO 24511:2019 — Guidelines for the management of wastewater utilities and for the assessment of wastewater services.
4. Молчанов В.А. Системы автоматизированного экологического мониторинга. – М.: Энергия, 2019.
5. Khan, A., & Lee, S. (2022). Smart Rainwater Harvesting Systems Using IoT and Automation. *Journal of Environmental Engineering*, 148(6).

